

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19430014>

EGRI CHIZIQLI TRAPETSIYANING YUZI VA INTEGRAL

Jumayeva Hurmatoy Xolmurotovna

Buxoro davlat texnika universiteti

Aniq fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

Jumayeva.hurmatoy@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada egri chiziqli trapetsiyaning yuzi va integral, boshlang'ich funksiya tushunchasi, ularning matematika fanidagi o'rni, ta'riflari, egri chiziqli trapetsiyaning yuzi va integralni topishga doir misollar va ularning yechilish usullari keltirilgan.

Kalit so'zlar: funksiya, boshlang'ich funksiya, integral, egri chiziqli trapetsiyaning yuzi, o'zgarma son, Nyuton — Leybnis formulasi

1- rasmda tasvirlangan shakl quyidan Ox o'qdagi $[a; b]$ kesma bilan, yuqoridan musbat qiymat qabul qiladigan $y=f(x)$ uzluksiz funksiyaning grafigi bilan, yon tomonlardan esa $x=a$ va $x=b$ to'g'ri chiziqlarning kesmalari bilan chegaralangan. Bunday shaklni *egri chiziqli trapetsiya* deyiladi, $[a;b]$ kesmani esa *egri chiziqli trapetsiyaning asosi* deyiladi.

1-rasm

2-rasm

3-rasm

Egri chiziqli trapetsiyaning S yuzini $f(x)$ funksiyaning boshlang'ich funksiyasi yordamida quyidagicha hisoblaymiz.

$[a; x]$ asosli egri chiziqli trapetsiyaning yuzini $S(x)$ deb belgilaymiz (2-rasm), bunda x shu $[a;b]$ kesmadagi istalgan nuqta: $x=a$ bo'lganda $[a;x]$ kesma nuqtaga aylanadi, shuning uchun $S(a)=0$; $x=b$ da $S(b) = S$

$S(x)$ ni $f(x)$ funksiyaning boshlang'ich funksiyasi bo'lishini, ya'ni $S'(x) = f(x)$ ekanini ko'rsatamiz.

$S(x+h) - S(x)$ ayirmani ko'raylik, bunda $h > 0$ ($h < 0$ hol ham xuddi shunday ko'riladi). Bu ayirma asosi $[x; x+h]$ bo'lgan egri chiziqli trapetsiyaning yuziga teng (3-rasm). Agar h son kichik bo'lsa, u holda bu yuz taqriban $f(x) \cdot h$ ga teng, ya'ni

$$S(x+h) - S(x) = f(x) \cdot h.$$

Demak, $\frac{S(x+h) - S(x)}{h} \approx f(x)$. Bu taqribiy tenglikning chap qismi $h \rightarrow 0$ da hosilaning ta'rifiga ko'ra $S'(x)$ ga intiladi, yaqinlashish xatoligi esa $h \rightarrow 0$ da istalgancha kichik bo'la boradi. Shuning uchun $h \rightarrow 0$ da $S'(x) = f(x)$ tenglik hosil bo'ladi. Bu esa $S(x)$ ning $f(x)$ funksiyaning boshlang'ich funksiyasi ekanini bildiradi.

Istalgan boshqa $F(x)$ boshlang'ich funksiya $S(x)$ dan o'zgarmas songa farq qiladi, ya'ni

$$F(x) = S(x) + C. \quad (1)$$

Bu tenglikdan $x = a$ da $F(a) - S(a) + C$ ni olamiz. $S(a) = 0$ bo'lgani uchun $C = F(a)$ va (1) tenglikni quyidagicha yozish mumkin:

$$S(x) = F(x) - F(a).$$

Bundan $x = b$ da

$$S(b) = F(b) - F(a)$$

ni topamiz.

Demak, egri chiziqli trapetsiyaning yuzini (1-rasm) quyidagi formula orqali hisoblash mumkin:

$$S = F(b) - F(a), \quad (2)$$

bunda $F(x)$ - berilgan $f(x)$ funksiyaning istalgan boshlang'ich funksiyasi.

Shunday qilib, egri chiziqli trapetsiyaning yuzini hisoblash $f(x)$ funksiyaning $F(x)$ boshlang'ich funksiyasini topishga, ya'ni $f(x)$ funksiyani integrallashga keltiriladi.

$F(b) - F(a)$ ayirma $f(x)$ funksiyaning $[a; b]$ kesmadagi integrali deyiladi va bunday belgilanadi: $\int_a^b f(x) dx$ (o'qilishi: „a dan b gacha integral ef iks de iks“), ya'ni

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a). \quad (3)$$

(3) formulani differensial va integral hisob asoschilari sharafiga Nyuton — Leybnis formulasi deb ataladi. (2) va (3) formuladan quyidagini olamiz:

$$S = \int_a^b f(x) dx. \quad (4)$$

Integrallarni boshlang'ich funksiyalar jadvali va integrallash qoidalari yordamida Nyuton — Leybnis formulasidan foydalanib, hisoblashga oid misollar keltiramiz.

1 -masala. 4-rasmda tasvirlangan egri chiziqli trapetsiyaning yuzini toping.

(4) formuladan $S = \int_1^3 x^2 dx$ ni topamiz. Bu integralni (3) Nyuton — Leybnis

formulasi yordamida hisoblaymiz. $f(x)=x^2$

4-rasm

5-rasm

funksiyaning boshlang'ich funksiyalaridan biri $F(x) = \frac{x^3}{3}$ funksiyadir. Shuning uchun

$$S = \int_1^3 x^2 dx = F(3) - F(1) = \frac{3^3}{3} - \frac{1^3}{3} = 8\frac{2}{3} \text{ (kv birlik).}$$

(3) va (4) formulalar/(x) funksiya $[a; b]$ kesma ichida musbat, kesmaning biror oxirida yoki ikkala oxirida esa nolga teng bo'lgan holda ham o'rinlidir.

2 - m a s a l a. 5- rasmda tasvirlangan egri chiziqii trapetsiyaning yuzini toping.

$F(x) = -\cos x$ funksiya $f(x) = \sin x$ funksiya uchun boshlang'ich funksiyadir. (3), (4) formulalardan quyidagini hosil qilamiz:

$$S = \int_0^{\pi} \sin x dx = F(\pi) - F(0) = (-\cos \pi) - (-\cos 0) = 1 + 1 = 2 \text{ (kv. birlik).}$$

Integrallarni boshlang'ich funksiyalar jadvali va integrallash qoidalari yordamida Nyuton — Leybnis formulasidan foydalanib, hisoblashga oid misollar keltiramiz.

3-masala . $\int_0^1 (x-1) dx$ integralni hisoblang.

$x - 1$ funksiyaning boshlang'ich funksiyalaridan biri $\frac{x^2}{2} - x$ bo'ladi. Shuning

$$\text{uchun } \int_0^1 (x-1) dx = \left(\frac{1^2}{2} - 1 \right) - \left(\frac{0^2}{2} - 0 \right) = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

Integrallarni hisoblashda quyidagicha belgilashlar kiritish qulaydir:

$$F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b$$

U holda Nyuton — Leybnis formulasini quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b$$

4-m a s a l a . $\int_{-a}^a \sin x dx$ integralni hisoblang.

$$\int_{-a}^a \sin x dx = (-\cos x)\Big|_{-a}^a = (-\cos a) - (-\cos(-a)) = -\cos a + \cos(-a) = 0$$

chunki $\cos(-a) = \cos a$.

5-m a s a l a . $\int_{-1}^3 \frac{1}{\sqrt{2x+3}} dx$ integralni hisoblang.

$$\int_{-1}^3 \frac{1}{\sqrt{2x+3}} dx = \int_{-1}^3 (2x+3)^{-\frac{1}{2}} dx = (2x+2)^{\frac{1}{2}}\Big|_{-1}^3 = (2 \cdot 3 + 3)^{\frac{1}{2}} - (2(-1) + 3)^{\frac{1}{2}} = 3 - 1 = 2.$$

6-masala. $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) dx$ integralni hisoblang.

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) dx = \frac{1}{2} \cdot \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \frac{1}{2} \left(\sin\left(2\pi + \frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

7-masala. $\int_0^3 x\sqrt{x+1} dx$ integralni hisoblang.

$$\begin{aligned} \int_0^3 x\sqrt{x+1} dx &= \int_0^3 ((x+1)-1)\sqrt{x+1} dx = \int_0^3 \left((x+1)^{\frac{3}{2}} - (x+1)^{\frac{1}{2}} \right) dx = \left(\frac{2}{5}(x+1)^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}} \right)\Big|_0^3 = \\ &= \left(\frac{2}{5} \cdot 32 - \frac{2}{3} \cdot 8 \right) - \left(\frac{2}{5} - \frac{2}{3} \right) = 7 \frac{11}{5}. \end{aligned}$$

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, integral matematika fanining muhim bo'limlaridan biri bo'lib, turli tabiiy va texnik jarayonlarni o'rganishda keng qo'llaniladi. Ular noma'lum funksiya va uning boshlang'ich funksiyalarini topish o'rtasidagi bog'lanishni ifodalash orqali ko'plab hodisalarni matematik jihatdan tahlil qilish imkonini beradi. Boshlang'ich funksiyalar yordamida fizika, biologiya, iqtisodiyot, muhandislik va boshqa ko'plab fan sohalarida yuzaga keladigan jarayonlarning matematik modellarini yaratish mumkin. Ularni yechish uchun turli analitik va sonli usullar qo'llaniladi. Ko'rilgan misollarda va keyinchalik ham biror oraliqda $F(x)$ funksiya $f(x)$ funksiyaning boshlang'ich funksiyasi bo'lishi uchun ikkala $F(x)$ va $f(x)$ funksiya shu oraliqda aniqlangan bo'lishi kerak.

Integrallarni hisoblashni o'rganish nafaqat nazariy matematika uchun, balki amaliy masalalarni hal qilishda ham muhim ahamiyatga ega. Ular yordamida turli jarayonlarning rivojlanish qonuniyatlarini chuqurroq tushunish va ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rasulov N.P, Safarov I.I, Muxitdinov R.T Oliy matematika , Toshkent-2012
2. Vafojev R.H, Husanov J.H Algebra va analiz asoslari – Toshkent: O'qituvchi,2003
3. Zill D. G. A First Course in Differential Equations with Modeling Applications. – Boston: Cengage Learning, 2014.
4. Simmons G. F. Differential Equations with Applications and Historical Notes. – New York: McGraw-Hill, 2013.